

A MAGIA DAS IMAGENS: REPRESENTAÇÕES DO BRASIL EM *BRAZIL BUILDS*

Helio Herbst

RESUMO

O presente artigo versa sobre os processos de afirmação do Movimento Moderno no Brasil e pretende investigar de que modo o uso da fotografia pode contribuir para a afirmação de conceitos nem sempre explicitados em textos. O objeto de estudo é o seminal livro-catálogo *Brazil Builds*, editado em 1943 por ocasião da realização de uma exposição homônima no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), e tem como suporte teórico as reflexões formuladas por Vilém Flusser em *A filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia* (1985). Interessa-nos examinar de que modo o referido livro-catálogo incutiu um determinado modo de se pensar a arquitetura moderna brasileira, valendo-se da análise de uma pequena amostra de projetos implantados na cidade do Rio de Janeiro. Por essa seleção de imagens pretende-se equacionar a contribuição da publicação para suprimir o tempo da narrativa, valendo-se do encantamento emanado pela fotografia.

Palavras-chave: fotografia; identidade; arquitetura brasileira

ABSTRACT

This article deals with the processes of affirmation of the Modern Movement in Brazil and intends to investigate how the use of photography can contribute to the affirmation of concepts not always explicit in texts. The object of study is the seminal catalog *Brazil Builds*, published on the occasion of an eponymous exhibition held in 1943 at the New York Museum of Modern Art (MoMA), and has as theoretical support the reflections formulated by Vilém Flusser in *A filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia* (1985). We are more interested in examining how the aforementioned book-catalog instilled a certain way of thinking about modern Brazilian architecture, using a small sample of projects implanted in the city of Rio de Janeiro. Through this selection of pictures, it is intended to equate the contribution of the publication to suppress the time of the narrative, using the enchantment emanated by the photography.

Keywords: photography; identity; Brazilian architecture

Helio Herbst

DAU/IT/UFRRJ | Seropédica-RJ

helioherbst@hotmail.com

REPRESENTAÇÕES DE UM PAÍS EM *BRAZIL BUILDS*

Entre 13 de janeiro e 28 de fevereiro de 1943, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) abrigou a exposição *Brazil Builds - architecture new and old 1652-1942*. A mostra estruturou-se em dois blocos. O primeiro, voltado à produção colonial, selecionou um significativo número de obras em Minas Gerais, muitas delas assinadas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O segundo segmento, devotado a realizações modernas, reuniu um conjunto de obras numericamente equivalente, cerca de quarenta projetos, organizados por tipologias físico-funcionais e não por localização geográfica.

Apesar de abrangente, a exposição forneceu uma visão pouco afeita à diversidade das expressões regionais, sobretudo das regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, difundido, com maior ênfase, realizações do sudeste brasileiro, ainda que o nordeste estivesse bem representado no módulo dedicado ao período colonial. Similar percepção caracteriza o segmento moderno, na medida em que foi concedida atenção especial aos preceitos arquitetônicos plasmados pelos irmãos Roberto, autores da emblemática sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e, mais enfaticamente, por Oscar Niemeyer, autor do Conjunto da Pampulha e co-responsável pela concepção do não menos paradigmático Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP).

George Everard Kidder-Smith¹ e Philip Lippincott Goodwin² percorreram o Brasil com o intuito de selecionar e documentar a produção arquitetônica brasileira, valendo-se da recomendação e inventários elaborados por expoentes ligados ao recém-instituído Serviço Nacional de Patrimônio Histórico (SPHAN), notadamente Lucio Costa e Rodrigo Melo Franco de Andrade. A expedição, conforme exaustivo levantamento elaborado por Zilah Quezado Deckker (2001), em tese de doutoramento sobre a mostra, foi concebida com auxílio financeiro do Instituto Norte-Americano de Arquitetos (AIA) e firme propósito de documentar realizações modernas, condicionando-se a realização da exposição ao sucesso na obtenção de material fotográfico de qualidade.

O apoio do Escritório de Assuntos Interamericanos (OIAA), intermediado por Nelson Rockefeller, presidente do MoMA, foi firmado após o término da expedição da dupla. Tal fato merece considerações adicionais, pois demarca a expansão das operações da Política da Boa Vizinhança, que incluía, muito além de custeio a realizações no campo cultural, a exemplo do suporte concedido

1 O arquiteto George Everard Kidder-Smith (1913-1997) recebeu o título de Mestre em Artes pela Universidade de Princeton em 1938. No ano seguinte, iniciou atividades como fotógrafo de arquitetura, elaborando registros da Exposição Universal em New York. Por solicitação do MoMA, documentou a produção arquitetônica sueca, brasileira e italiana para as mostras *Stockholm Builds* (1941), *Brazil Builds* (1943) e *Italy Builds* (1950), pautando-se pelo contraponto entre arquitetura nova e antiga nas três ocasiões.

2 Chefe informal do Setor de Arquitetura durante a Segunda Grande Guerra, Philip Lippincott Goodwin (1885-1958) estudou na Yale University e na Columbia University. Em parceria com Edward Durell Stone (1902-1978), elaborou o projeto da sede definitiva do Museu de Arte Moderna de Nova York, inaugurada em 1939. Três anos depois, apesar de não fazer parte do membro curatorial do MoMA, percorreu o Brasil em companhia do fotógrafo George Everard Kidder-Smith (1913-1997), com o encargo de selecionar exemplos referenciais e redigir o catálogo da mostra *Brazil Builds*, inaugurada em 1943.

a Carmen Miranda, Orson Welles e Walt Disney, a formalização de uma sólida aliança entre os países, incluindo-se interesses econômicos e decisiva influência para manter a ditadura estado-novista afastada de qualquer aproximação com os países do Eixo.

Uma vez superados alguns impasses operacionais para a realização da mostra, decorrentes do contingenciamento econômico daquele instante, deu-se início ao processo curatorial e à produção do respectivo livro-catálogo, sem distinção hierárquica entre ambas tarefas. Coube ao Comitê de Arquitetura, representado por Alice Carson e Philip Goodwin, selecionar as fotos. A Goodwin também recaiu a responsabilidade de elaborar todos os textos do livro-catálogo. Ao designer Edward McKnith Kaufer, elaborar a capa do impresso. A Elizabeth Mock, a incumbência diagramar o miolo da publicação, cuja tiragem de 3.200 exemplares esgotou-se em cerca de cinco meses, fato a impulsionar três outras edições do livro-catálogo, a última delas em 1946.

A abordagem da publicação, a exemplo da mostra, estruturou-se em dois blocos: o primeiro dedicado ao período colonial e o segundo voltado à apresentação de edificações modernas, ambos antecidos por prefácio e textos introdutórios em edição bilíngue. Um mapa do Brasil, com indicação da localização geográfica das cidades mencionadas, antecede o sumário da publicação. Sua inclusão, malgrado uma certa imprecisão na delimitação dos estados da federação, denota o esforço para familiarizar o leitor, especialmente o norte-americano, com um país até então desconhecido. A primeira introdução desempenha tal função, estabelecendo paralelos e distinções entre regiões e capitais

brasileiras com algumas cidades norte-americanas, especialmente em termos climáticos. Também destaca o processo de colonização do Brasil, mencionando aspectos relacionados ao uso da mão de obra escrava, ao advento da mineração em Minas Gerais e à transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. No transcorrer do texto, formula interlocuções entre atividade construtiva e os seus condicionantes históricos e geográficos, salientando os esforços do SPHAN para salvaguardar o patrimônio arquitetônico brasileiro. Por fim, Goodwin (1943, p. 25) é taxativo ao vislumbrar, no campo arquitetônico, o previsível desfecho do ecletismo, em prol de uma atividade elaborada “de acordo com a vida atual e com a moderna técnica construtora”.

A seleção de projetos da primeira parte do livro-catálogo é antecida por um texto que descreve um sobrevoo sobre o Brasil, iniciado na Amazônia e finalizado na baía da Guanabara, desde onde se veem “as linhas esguias dos edifícios altos em semicírculo sobre a orla marítima que se estende (...) às montanhas inclinadas”. Talvez seja plausível reconhecer um deliberado esforço para endossar o processo de ocupação do território brasileiro, considerando-se harmonioso o resultado alcançado em quatro séculos.

Neste primeiro segmento, dedicado às realizações antigas, o livro-catálogo apresenta 38 obras, das quais nove no Rio de Janeiro, nove em Pernambuco, sete na Bahia, sete em Minas Gerais, três no Pará, uma no Espírito Santo, uma na Paraíba e outra no Rio Grande do Sul. Cumpre salientar a exaltação da arquitetura religiosa, sobretudo barroca, na subseção dedicada a Minas Gerais, revelando-se particularidades e recorrências estilísticas entre os conjuntos selecionados.

O segundo bloco da publicação também se configura a partir de uma introdução caracterizada pelo didatismo de seus conteúdos. Goodwin pretende fornecer pistas sobre os processos de afirmação da modernidade no Brasil, tendo como parâmetros interlocuções com as proposições de Le Corbusier, especialmente entre os cariocas, e com os preceitos difundidos pelo racionalismo alemão e italiano, perceptível na Bahia e em São Paulo, em grande medida decorrente da ação direta de arquitetos imigrantes. São também problematizadas questões de ordem econômica, técnica e construtiva, equacionando-se aspectos relacionados a custos e entraves de naturezas diversas, advindas da deficiente infraestrutura e da incipiência do parque industrial brasileiro.

Apesar de todas as dificuldades, Goodwin sublinha a capacidade dos brasileiros para imprimir um caráter autóctone ao Movimento Moderno, valendo-se de novas tecnologias (concreto armado) e do uso de sistemas de proteção solar, apresentados com fartura de imagens e minuciosas descrições textuais. O autor também sublinha a existência de entraves de difícil solução nos campos do planejamento urbano e da habitação popular, posicionando-se a favor da remoção de cortiços e favelas. Por fim, alerta para o academicismo vigente nas escolas de arquitetura brasileiras e para uma certa ambivalência das elites dirigentes, por vezes deslumbradas com o ecletismo neo-colonial.

A apresentação dos projetos no segundo bloco do livro-catálogo não obedece a uma organização geográfica, adotando-se como critério o agrupamento de propostas de mesmo programa físico-funcional. Um mapa ilustrativo da cidade do Rio de Janeiro fornece a localização aproximada de uma parte numericamente pequena,

mas expressiva, dos exemplos selecionados. Além da ABI e do MESP, o diagrama inclui projetos assinados por Attílio Correa Lima (Estação de Hidroaviões e Terminal de Barcas), Firmino Saldanha (edifício Jaraú), irmãos Roberto (Hangar n. 1 e Instituto dos Industriários), Oscar Niemeyer (residência Cavalcanti, casa do arquiteto e Obra do Berço) e dois edifícios residenciais, sem atribuição de autoria, na Glória e no Flamengo.

A descrição dos projetos se inicia com rápida menção de duas edificações em concreto armado, seguidas do MESP e a ABI, apresentados em pormenores. A relação de obras prossegue com o Instituto dos Industriários, no Rio, acompanhado de cinco proposições residenciais multifamiliares, três delas no Rio e duas em São Paulo. Curiosamente a publicação inscreve apenas uma realização no campo da habitação de interesse social, implantada no bairro carioca do Realengo, e exibe logo a seguir um hotel de luxo em Ouro Preto.

Na sequência são apresentadas proposições no campo da saúde e da educação, com destaque para as escolas técnicas, edifícios de sistemas de transporte, incluindo-se a Estação de Hidroaviões, e realizações diversas. Segue-se uma extensa relação de projetos residenciais unifamiliares e edifícios de uso recreativo, ultimado pelo emblemático Pavilhão Brasileiro proposto para a Feira Mundial de Nova York. Não seria incorreto afirmar que o segundo bloco da publicação tem como balizas algumas proposições dos irmãos Roberto e, mais enfaticamente, algumas realizações de Oscar Niemeyer, a exemplo do Conjunto da Pampulha e do MESP, elaborado em parceria com Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani Vasconcellos, Jorge Machado Moreira e Lucio Costa.

O projeto museográfico de *Brazil Builds*, concebido por Alice Carson, ocupou a galeria contígua ao saguão de acesso do edifício, sendo o espaço expositivo subdividido entre dois setores, o primeiro correspondente ao agrupamento de realizações antigas e o segundo deles dedicado a apresentar as proposições modernas. Um grande painel de suporte para projeção contínua de 48 diapositivos coloridos, estrategicamente voltado para o saguão principal do museu, estabelecia a separação entre os fluxos de entrada e saída da mostra. Com base no levantamento de Deckker (2001, pp. 127-134), pode-se afirmar que 59.633 visitantes, registrados entre janeiro e fevereiro de 1943, entraram em contato com os conteúdos expostos na mostra, ainda que em um rápido golpe de vista.

Também parece ser procedente inferir, com base no exposto, que Carson recorreu a uma peculiar estratégia para a exibição dos trabalhos, valorizando o posicionamento das fotografias e maquetes. A disposição e o modo de execução das divisórias internas também merecem considerações adicionais, na medida que sugerem solidez e sensação de permanência ao conjunto. Para garantir uma maior extensão de paredes, as áreas expositivas foram divididas em ambientes interligados, criando-se um calculado jogo de avanços e recuos para valorizar determinados enquadramentos. Por fim, a inserção de vasos de plantas e a reprodução de elementos construtivos em escala adequada para manipulação tinham como intuito aproximar o visitante de questões não assimiladas previamente. Ou seja: tinha como pressuposto educá-lo, sem com isso menosprezar o seu entendimento do mundo.

Entre 1943 e 1945, *Brazil Builds* foi remontada em versão completa em 17 diferentes instituições canadenses, mexicanas e norte-americanas. O slide show foi disponibilizado de modo autônomo em mais de uma dezena de localidades, entre 1943 e 1952. Uma versão resumida da mostra percorreu, entre 1944 e 1946, outras 18 cidades norte-americanas. No Brasil, uma outra versão foi inaugurada em novembro de 1943 no MESP, com projeto museográfico assinado por Oscar Niemeyer. Em 1944, foi remontada na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, onde alcançou a expressiva marca de 66.388 visitantes. Depois disso, itinerou por algumas capitais e centros regionais, despertando o mesmo entusiasmo.

O êxito da exposição contribuiu para despertar a atenção da crítica para a arquitetura brasileira. Mário de Andrade (apud Herbst, 2011, p. 57), em artigo escrito em 1943, acredita que a exposição regenerou a autoconfiança dos brasileiros, diminuindo “o desastrosos complexo de inferioridade de mestiços que nos prejudica tanto”. Diversos estudiosos da arquitetura, dentre os quais Henrique Mindlin (1956), consideram *Brazil Builds* o primeiro manual sobre a produção moderna brasileira, sendo a mostra um salto decisivo na afirmação da arquitetura moderna brasileira para os próprios brasileiros. Na avaliação de Carlos Lemos (1979, p. 143), *Brazil Builds* caracterizou a cidade do Rio de Janeiro como o pólo irradiador de uma corrente e de um nova maneira de encarar a arquitetura moderna.³

3 Entre outros estudos que abordam a contribuição de *Brazil Builds* para a construção da historiografia da arquitetura moderna brasileira, sugere-se a leitura de MARTINS (1987) e SEGAWA (1998)

No cenário internacional, contribuiu, direta ou indiretamente, para a elaboração de dossiês especiais sobre a produção brasileira nas revistas *Casabella* (Itália, 1954), *L'Architecture d'Aujourd'hui* (França, 1947, 1952, 1960), *The Architectural Forum* (Estados Unidos, 1947) e *The Architectural Review* (Inglaterra, 1944, 1950, 1954). O mesmo pode ser dito em relação a inserção de exemplos brasileiros nos manuais de Bruno Zevi (1950), Siegfried Giedion (1954), Henry Russel Hitchcock (1955), Nikolaus Pevsner (1957) e Leonardo Benevolo (1960).⁴ Em comum entre autores e publicações, observa-se o reconhecimento da contribuição brasileira ao quadro internacional, ainda que tenha sido difundida uma imagem pontual dessa produção, muitas vezes circunscrita a alguns representantes da então Capital Federal.

Entretanto, o tom eufórico das resenhas não é unânime, conforme aponta Luis Saia em resenha publicada em 1944. Em suas palavras,

A quantidade enorme de construções em São Paulo devia (sic) justificar uma percentagem maior de peças modernas (...), o que infelizmente não se verifica. (...) É lamentável que arquitetos tão magnificamente bem orientados como Philip L. Goodwin e G. E. Kidder Smith tenham incluído no arrolamento que aqui fizeram certos edifícios de arquitetura positivamente duvidosa. (...) Há ausências a lamentar: os referidos arquitetos não tomaram conhecimento das experiências interessantes de arquitetura residencial (...) feitas pelo arquiteto

Artigas. Em todo o caso, contrabalançando os senões dessa ordem, devemos nos regozijar com a exclusão de certos edifícios centrais – tipos inadvertidamente como modernos, em que os problemas reais de arquitetura estão mascarados pela riqueza luxuosa do revestimento⁵.

Mazelas à parte, *Brazil Builds* sugeriu a construção de um imaginário sobre a arquitetura brasileira calcada em exemplos visitados pela dupla de arquitetos norte-americanos. Parece evidente, em função da assessoria prestada por intelectuais ligados ao IPHAN, que a escolha de obras para a exposição e para o livro-catálogo tenha recaído sobre aquelas de pedra e cal, no jargão do Patrimônio, e de concreto e vidro, sendo as primeiras consideradas representativas das nossas raízes e as últimas indicativas de uma peculiar maneira de se interpretar a modernidade.

APORTES DE VILÉM FLUSSER

Conforme menção anterior, o presente artigo pretende equacionar de que modo a fotografia contribuiu para a afirmação de valores e conceitos nem sempre explicitados nos textos. Para ser mais preciso, a proposição de uma comunicação sobre os processos de construção do imaginário na arquitetura brasileira, observados a partir das lentes de Kidder-Smith em *Brazil Builds* (1943), não seria possível sem o aporte teórico formulado por Vilém Flusser em *A filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia* (1985).

4 Para mais informações sobre o processo de difusão da arquitetura brasileira em publicações especializadas estrangeiras sugere-se a leitura de CAPPELLO (2005) e TINEM (2010).

5 SAIA, Luís. *Brazil Builds*. Risco, São Carlos, n.18-19, 2014, p. 186. Artigo originalmente publicado em O Estado de São Paulo, 17 de março de 1944.

Segundo Flusser (1985), textos são potentes instrumentos para explicar imagens. Quando do surgimento da escrita linear, há cerca de quatro mil anos, foram capazes de substituir os registros imagéticos tradicionais, dando início ao que se convencionou denominar história. Imagens, por sua vez, são definidas como códigos que traduzem eventos ou processo em cenas, a fim de imputar aos textos um caráter mágico, ainda que nelas subsistam apenas duas das quatro dimensões espaço-temporais.

Com o advento e conseqüente triunfo da fotografia e de outras formas de imagens técnicas, o homem perdeu a capacidade de recodificar as imagens em conceitos, tornando-se refém de alucinações. Nesse processo, instituiu-se, na avaliação do filósofo, o que se convencionou denominar pós-história. Nela, a dialética relação entre imaginação e conceituação, presentes em textos e imagens, são reforçadas e negadas, de tal modo que as imagens, simbólicas por excelência, tornaram-se cada vez mais conceituais e os textos, conceituais em sua essência, adquiriram um teor cada vez mais imaginativo.

Em suas palavras,

O caráter aparentemente não-simbólico, objetivo, das imagens técnicas faz com que seu observador as olhe como se fossem janelas e não imagens. O observador confia nas imagens técnicas tanto quanto confia em seus próprios olhos. Quando critica as imagens técnicas (se é que as critica), não o faz enquanto imagens, mas enquanto visões do mundo. Essa atitude do observador face às imagens técnicas caracteriza a situação atual,

onde tais imagens se preparam para eliminar textos. Algo que apresenta conseqüências altamente perigosas. (Flusser, 1985, p. 10)

Flusser (1985, p. 11) adverte que a objetividade das imagens técnicas é ilusória. Com efeito, são símbolos extremamente abstratos. O que se vê ao contemplar as imagens técnicas não é uma reprodução do mundo, mas tão somente conceitos a ele relativos. Deste modo, as imagens técnicas têm como função emancipar a sociedade da necessidade de pensar conceitualmente, substituindo-se a consciência histórica por uma “consciência mágica de segunda ordem”.

O filósofo atrela a sua concepção de pós-história à teoria das mídias e à história da escrita. Mas ao contrário de outros teóricos conservadores, conforme observa Márcio Seligmann-Silva (2013), Flusser não estabelece um vínculo entre a crise da razão e a pós-história, apesar de considerar esta última o resultado do fim da era da escrita alfabética. Nesse raciocínio, a fotografia não deve ser vista como testemunho da história, mas como elemento de sua superação.

Em uma circunstância hipoteticamente promissora, na avaliação de Flusser, as imagens técnicas poderiam ser capazes de estabelecer um código geral para reunificar a cultura, evidenciando a magia escondida nos textos científicos, excessivamente herméticos. Mas, ao contrário do que se poderia esperar, a revolução das imagens técnicas tomou um rumo diferente, falseando o conhecimento científico sem tornar visível a magia subliminar, própria das imagens tradicionais. Assim, em vez de reunificar a cultura, as imagens técnicas contribuíram para enfraquecer o conhecimento.

Seria esse o caso do livro-catálogo *Brazil Builds*?

Não me arrisco a responder tal indagação. Mas levando-se em conta as advertências lançadas pelo filósofo, talvez seja pertinente questionar a ênfase concedida à fotografia para a realização da mostra e do livro-catálogo, na medida em que a seleção de projetos esteve condicionada à produção de uma quantidade mínima de imagens com qualidade para exibição⁶. Em outras palavras, parece ter ocorrido uma inversão de valores, na qual a imagem tornou-se mais importante que os próprios referentes – nesse caso, os próprios projetos, especialmente se colocarmos em xeque algumas das escolhas da curadoria⁷.

Vale ressaltar que as fotografias de Kidder-Smith foram produzidas por aparelhos dotados de uma programação ou pré-inscrição. Assim, cada imagem pode ser vista como a realização de algumas potencialidades previamente inscritas no aparelho. O fotógrafo, nesse raciocínio, manipula o aparelho a fim de testar suas possibilidades, ainda que não consiga esgotá-las. O aparelho fotográfico é, portanto, um brinquedo complexo, que jamais pode ser desvendado. Melhor ainda, é uma caixa-preta que simula o pensamento humano, desvalorizando o objeto fotografado e valorizando a informação, neste caso um símbolo prenunciado.

6 De acordo com Deckker (2001, pp. 127-134), Kidder-Smith realizou mais de 900 registros em preto-e-branco e em cores durante a sua permanência no Brasil. Deste total, acrescido de mais 200 fotografias cedidas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e pelo SPHAN, foram selecionadas 300 imagens para a exposição e cerca de 250 para o livro-catálogo.

7 Nesse sentido, vale mencionar a inclusão de um expressivo número de realizações sem autoria definida, deliberadamente aderentes a processos especulativos, em termos imobiliários.

Flusser (1985, p. 24) pontua que, esquematicamente, o fotógrafo pretende a) codificar, em forma de imagens, os conceitos que tem na memória; b) servir-se do aparelho para tanto; c) fazer com que tais imagens sirvam de modelos para outros homens; d) fixar tais imagens para sempre. Em contrapartida, a intenção programada no aparelho é a de realizar o seu programa, isto é, programar a sociedade para um determinado modo de comportamento, visando a obtenção de resultados necessariamente calculados.

O estabelecimento de paralelos entre as proposições enunciadas pelo filósofo e os propósitos da presente investigação não poderia ser mais imediato. Apontam, inequivocamente, para a apresentação, para o público norte-americano, de um modo alternativo de se fazer arquitetura e, desde o ponto de vista do aparelho, para a capacidade de modelar a reação de seus fruidores, por meio do encantamento das imagens técnicas. Consciente de sua tarefa, Kidder-Smith percorreu o Brasil munido de três tipos de aparelhos: trouxe uma Zeiss Contax, apropriada para registros em pequeno formato, conhecido como 35mm, uma Graflex série D, apropriada para o médio formato, uma Zeiss Juwel A, apropriada para o grande formato.

Com a câmera Zeiss Contax foram produzidos, em Kodakrome, cerca de 250 diapositivos, dos quais 48 foram utilizados no slide show, além de quatro registros impressos no livro-catálogo. Com a câmera Graflex foram produzidas películas em tamanho similar às impressões do livro-catálogo. Por esse motivo, na avaliação de Paulo Burgo (2015, p. 61), em tese de doutoramento sobre o uso da imagem fotográfica em *Brazil Builds*, a utilização

deste equipamento mostrou-se bastante apropriada, garantindo a qualidade pretendida para a publicação.

Apesar das vantagens inerentes ao médio formato, Kidder-Smith recorreu com maior frequência aos resultados do grande formato obtidos com a câmera Zeiss Juwel A, ainda que o equipamento demandasse procedimentos adicionais para a produção de imagens, entre os quais a instalação de tripé e ajustes para correção de perspectiva. Eduardo Costa (2009, pp. 180-183), em dissertação de mestrado sobre a construção de uma visualidade em Brazil Builds, considera ser a escolha do grande formato essencial à constituição de uma narrativa moderna para a fotografia, tornando este tipo de equipamento um elemento-chave para a organização da leitura empreendida.

Em artigo publicado na revista *Architectural Forum*, sugestivamente intitulado *How to photograph architecture*, Kidder-Smith condiciona a obtenção de um registro de qualidade a um planejamento feito no próprio espaço arquitetônico, sendo desejável a realização de tomadas sequenciais. Além disso, considera essencial procurar a fotografia no assunto e não a fotografia do assunto. Em outras palavras, buscar a fotografia no edifício e não a fotografia do edifício. O que equivale a dizer que a quantidade de cliques não necessariamente produz um resultado de qualidade, ainda que se conheça bem o aparelho e as potencialidades previstas em seu programa, entre as quais se inscrevem a velocidade de exposição e a abertura das lentes, minuciosamente descritas pelo fotógrafo.

Retomando-se as aproximações com Flusser, pode-se inferir que não se pode subestimar a capacidade de articulação de ambos

oponentes: fotógrafo e aparelho. A fotografia é uma mensagem que articula ambas intenções codificadoras. A crítica fotográfica, por sua vez, deve revelar essa ambiguidade do código. Se isso não acontecer, na avaliação do filósofo (1985, p. 25), a intenção do aparelho prevalece sobre a intenção humana, ainda que tenhamos dificuldade para reconhecer nossas limitações diante da superioridade da máquina.

Ainda segundo Flusser, a consagração da fotografia colaborou para a construção de meios de distribuição gigantescos e sofisticados. Tais instrumentos têm por finalidade disseminar informação por milhares de canais e o seu funcionamento condiciona-se à submissão do aparelho fotográfico e do próprio fotógrafo, que passa a trabalhar para a transcodificação da fotografia nos meios de distribuição. Ao disparar um clique, atende aos anseios de uma determinada publicação científica, jornal ou exposição artística.

Por esse viés interpretativo, pode-se inferir que a produção de qualquer registro fotográfico profissional corresponde a um programa pré-designado. Nesse processo, o fotógrafo acredita empregar um determinado veículo como meio, dominando-o, enquanto o aparelho crê utilizar o fotógrafo em função de seu programa. Do ponto de vista da mídia, quando a fotografia recodifica textos em imagens, incita a programação mágica dos seus receptores. O fotógrafo profissional é consciente que a aceitação do seu trabalho condiciona-se aos pressupostos estabelecidos pelo programa.

Flusser sublinha que a inserção de uma fotografia em uma publicação não estabelece relações históricas de causa e efeito,

mas relações mágicas do eterno retorno. Assim, a informação textual é assimilada em função da fotografia. Não é o texto que explica a fotografia: o texto apenas reitera o significado expresso na foto. Tal inversão da relação texto-imagem caracteriza, no entender do autor, o fim de todo historicismo, o fim de toda a busca por explicações. O ocaso de um ciclo caracterizado por conceitos, no qual as imagens eram subservientes e podiam ser dispensadas, em prol do advento de uma nova etapa, marcada pela subserviência dos textos perante as imagens.

Pela interpretação historiográfica recorrente, *Brazil Builds* sedimentou a construção de uma narrativa comprometida pelo viés associativo entre tradição e um modo de ser moderno, expresso pelos avanços no uso do concreto armado e pelo emprego de elementos de adequação climática. Mas a se considerar os aportes formulados por Vilém Flusser, talvez se possa considerar o livro-catálogo a antevisão do começo e do fim desta mesma narrativa, fazendo valer um desejo de suspensão de uma cronologia em prol de um encantamento visual que se sobrepõe a qualquer tentativa de aproximação com a realidade.

Se essas proposições encontrarem alguma validade, a publicação pode ser vista como a descrição de um país mais coerente do que aquele que apreendemos com os nossos frágeis sentidos. Provavelmente mais impregnado de sentido do que aquele que tentamos decifrar em conceitos, num mundo tão exaurido de buscas pela verdade. *Brazil Builds* seria assim o prenúncio e a síntese de uma consciência pós-histórica, na medida em que concede às imagens técnicas a capacidade de suprimir o tempo, prolongando indefinidamente o presente.

Márcio Seligmann-Silva (2013) corrobora o exposto, apontando que no artigo *We shall survive in the memory of others* (1991), Flusser sentencia que a fotografia não é um testemunho da história, mas o instrumento de sua superação. Com efeito, um registro capaz de falsear uma consciência histórica, colocando-se acima do tempo. Um tempo paralisado, condensado no agora. Por esse viés, *Brazil Builds* seria um álbum de ficção científica, uma profecia capaz de proporcionar um encantamento contínuo, desvelando um país aparentemente sem conflitos e sempre pleno de esperanças.

RIO DE JANEIRO, A CONSTRUÇÃO DE UMA SÍNTESE

O enorme avião prateado atravessa velozmente o rio Amazonas. Quilômetros e quilômetros de água sinuosa serpeando pântanos e contornando ilhas, a perder de vista. Prossegue depois através de tufo de nuvens, por sobre terras desertas, virgens do passo humano, apenas pontilhadas de colinas verdes. De repente, a cidade de Belo Horizonte, ao lado de um lago em forma de polvo. A terra parece povoar-se, de novo. Uma hora mais e uma confusão de picos enche o horizonte, deixando ver, muito longe ainda, pequenina, Petrópolis como perdida nas elevações rochosas. O aparelho pica sobre a maravilhosa baía de Guanabara, que dá ao Rio de Janeiro o melhor porto do mundo, superior mesmo aos de Nova York e a São Francisco. Veem-se as linhas esguias dos edifícios altos em semicírculo sobre a orla marinha que se estende, depois de quebrar-se de encontro as montanhas inclinadas. Sobre o dorso delas, a selva, grimpendo pela

01 Paisagem do Rio de Janeiro. Autoria desconhecida, segundo COSTA (2009, p. 252).

rocha, desabotoa-se em árvores numa densa faixa verde.
(Goodwin, 1943, p. 17)

O terceiro tópico deste artigo, voltado ao exame dos conteúdos sugestionados pelas lentes de Kidder-Smith, não poderia deixar de transcrever o parágrafo de abertura da primeira introdução do livro-catálogo. Nele se inscrevem o fascínio exercido pelo gigantismo de um país inexplorado e a exaltação do processo de ocupação do território. O mesmo tom, conciliador e profético, parece caracterizar o sub-item dedicado ao Rio de Janeiro. Nele se enuncia:

A beleza original do Rio de Janeiro parece ter sido muito pouco prejudicada durante quatro séculos de atividade construtora. Sempre que o homem erigiu uma cidade, ainda que por acaso ou descuidadamente sob o ponto de vista do urbanismo moderno, tem procurado

realçar o esplendor natural da mesma. Este fenômeno milagroso [é] a causa também da existência dos trechos mais interessantes da cidade de São Francisco da Califórnia. Na praia de Copacabana, preferida tanto pelos turistas como pelos cariocas, as ondas do mar vêm morrer ruidosas numa curva pronunciada de areia ofuscantemente branca, emoldurada de um passeio de pequenos mosaicos pretos e brancos armados em serpentina. Os bordos dessa grande elipse estão pontilhados das verticais regularmente espaçados dos grandes prédios modernos de hotéis e casas de apartamentos. Ao pôr do sol, suas sombras projetam-se longamente pelo mar adentro. (Goodwin, 1943, p. 26)

Levando-se em consideração os conteúdos lançados pelos extratos textuais e, até mais enfaticamente, pelas imagens do livro-catálogo, pode-se inferir que a fotografia contribuiu decisivamente para a construção de um ideário harmonioso e idílico, muito além de exibir as qualidades plásticas e os aspectos técnicos dos projetos arquitetônicos. O sequenciamento dos registros deve também ser visto como um instrumento de adesão e coerência aos conteúdos. A quantidade e o tamanho das fotografias, no mesmo sentido, parecem prenunciar os variados graus de importância de cada projeto dentro da narrativa proposta.

Assim, dentro das limitações impostas pela formatação do presente artigo, pretendo estabelecer interlocuções entre seis registros selecionados. Os dois primeiros, anteriormente enunciados, evocam a exuberância da paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Os quatro restantes, organizados em dois blocos, destacam realizações arquitetônicas exemplares.

02 Orla da Praia de Copacabana com a Pedra do Leme ao fundo, vista desde o Hotel Copacabana Palace.

A seleção dessas seis fotografias não é casual, na medida em que pretende apresentar questões não necessariamente inéditas, mas possivelmente diversas dos estudos existentes sobre o mesmo objeto. Não tem a menor intenção de esgotar o assunto e nem tampouco visa questionar as reflexões lançadas por Deckker (2001), Costa (2009) e Burgo (2015), reconhecendo-se a pertinência dessas problematizações. Este breve ensaio pretende tão apenas discutir duas questões: a primeira delas – lançada no tópico anterior – diz respeito ao declínio da capacidade de significação dos textos diante da magia exercida pelas imagens

03 MESP (fachada sul)

04 ABI fachada noroeste)

05 Obra do Berço (fachada oeste)

06 Estação de Hidroaviões (fachada norte)

técnicas; a segunda delas, a ser equacionada no presente tópico, inscreve-se na análise dos conteúdos evocados pelas fotografias selecionadas dentro de um universo de 245 imagens impressas em *Brazil Builds*.

As duas primeiras imagens reproduzidas neste artigo ocupam o espaço aproximado de meia página do livro catálogo, em números exatos 9.6 x 20 cm e 13.7 x 18 cm, respectivamente. A primeira delas pode ser interpretada como uma sugestão poética, na medida em que céu e terra, envoltos em densa bruma, descortinam fragmentos da cidade. O céu ocupa uma generosa porção do enquadramento. As construções surgem esparsas na penumbra e confundem-se entre manchas da densa mata que recobre as montanhas. Seus contornos dialogam com as pesadas nuvens que, salvo engano, constituem a verdadeira motivação do registro tomado na Vista Chinesa.

A segunda delas enuncia mais enfaticamente os embates entre natureza e civilização, podendo ser considerada um manifesto em prol da intervenção humana sobre a paisagem, que comparece diretamente em uma estreita faixa do enquadramento. O oceano domina a cena e sobre a densa espuma branca de suas ondas são projetadas as sombras dos arranha-céus que emolduram a praia de Copacabana, vista desde um terraço do Hotel Copacabana Palace. As sombras, em ambos os exemplos, conferem as diferentes significações: no primeiro exemplo, a cidade mergulhada na misteriosa bruma; no segundo, a consagração do trabalho humano.

Os quatro exemplos restantes mostram em página inteira (21.7x28.1 cm) aspectos de edificações incluídas com destaque na

publicação: MESP, ABI, Obra do Berço e Estação de Hidroaviões. Para ser mais preciso, fotografias que transmitem algo além das características plásticas e técnicas dos projetos arquitetônicos, tornando visíveis conteúdos não necessariamente perceptíveis ao primeiro olhar. Tal processo de abstração decorre do necessário descolamento entre a materialidade do objeto arquitetônico e a sua transposição para as lentes do aparelho fotográfico.

As figuras 03 e 04 apresentam o MESP e a ABI desde ângulos semelhantes. Em ambos os casos, apenas o topo de ambos edifícios são recortados na parte superior do enquadramento. A tomada da cena não deixa dúvidas sobre o protagonismo assumido pelas edificações em relação ao entorno construído. Tal distinção hierárquica se apresenta mais explicitamente na fotografia da ABI, na medida em que a inclusão de um prédio em um plano mais próximo do observador apenas demarca a massa edificada da quadra. As edificações ao fundo, por sua vez, estabelecem o necessário contraponto entre a racionalidade proposta pelos irmãos Roberto e o volteio predominante na volumetria das demais construções lindeiras, entre as quais a Biblioteca Nacional.

Cabe sublinhar que tal diferenciação de tratamento entre os conteúdos expostos se apresenta mais enfaticamente na fotografia da fachada sul do MESP, posto que o entorno é solenemente ignorado pelo registro: até mesmo a massa de vegetação que ocupa o primeiro plano da imagem é imersa em sombras, tornando-a desimportante dentro da composição.

O mesmo se pode dizer sobre a inclusão de um pedestre e de um poste de iluminação no primeiro plano da fotografia da ABI, ambos indistintos e deliberadamente ocultados pela sombra que

se projeta por detrás do observador da cena. Talvez se possa dizer que tal ausência seja capaz de suscitar interesse pelo que se ilumina diante dos nossos olhos, assim como parece ser plausível inferir que na materialidade das fachadas, em um caso cuidadosamente desenhada para defender-se do sol, e em outro deliberadamente trabalhada para exaltar a leveza e a transparência do vidro, reside o interesse do fotógrafo.

As figuras 05 e 06 apresentam a Obra do Berço e a Estação de Hidroaviões em ângulos de visão assemelhados. As fachadas das edificações em sentido oblíquo sugestionam um direcionamento de apreciação da fotografia da direita para a esquerda, o que de certo modo subverte o sentido mais corrente de leitura evocado pelos experimentos *gestaltianos*, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. A reduzida extensão da fachada da Obra do Berço permitiu a inclusão de uma edificação no primeiro plano da composição. Mas nem por isso a obra de Niemeyer deixou de ocupar o protagonismo da cena, graças ao hábil enquadramento de Kidder-Smith que valoriza a plasticidade e as nuances dos cinzas nas dobras de suas empenas laterais.

A inserção de uma escada em caracol, na porção direita da fachada da Estação de Hidroaviões, parece desempenhar uma função diferente em relação aos recortes da fachada do sobrado lindeiro à Obra do Berço, na medida em que demarca a inserção de um elemento sinuoso que se contrapõe à ortogonalidade dos planos da fachada do terminal de passageiros. Mas ainda assim, talvez se possa reconhecer nos recortes do sobrado eclético um elemento capaz de acentuar a composição volumétrica do abrigo de menores. A presença da vegetação, em ambas imagens, exerce

esse mesmo papel, ainda que o porte do arbusto, aparentemente um Yucca-Elefante, estabeleça uma relação de contraste, em equilíbrio dinâmico, com a escada em caracol.

Em ambos os projetos são valorizados os elementos de proteção solar que, diga-se de passagem, constituem o impulso inicial para a realização da mostra e do livro-catálogo, segundo testemunho textual de Goodwin (1943, p. 85). No caso da Obra do Berço, são valorizadas as linhas verticais dos brises; na Estação de Hidroaviões, o registro explora a textura das régua de madeira que recobrem as aberturas do piso superior.

Por fim, a presença da figura humana merece considerações adicionais, porquanto transmite uma ideia subjacente aos conteúdos expressos pelos conjuntos arquitetônicos: diante do sobrado eclético, dois adultos de diferentes os extratos sociais estabelecem contato, assim como por vezes são entabulados diálogos entre construções de expressões aparentemente inconciliáveis; diante do terminal de passageiros, quatro jovens descortinam a paisagem que não se apresenta no recorte, mas que se anuncia para aquele seletivo grupo de testemunhas. Talvez o que não se mostra, em ambas as fotografias, alimenta um espírito de confiança, impresso em um instante eternamente congelado.

PARA NÃO CONCLUIR

Ainda que não se possa concluir um raciocínio não esgotado, cumpre salientar que o exame de um pequeno conjunto de fotografias incluídas no livro-catálogo colocou em evidência

duas questões principais. A primeira diz respeito aos aportes formulados por Vilém Flusser, especialmente no que se refere à suspensão do tempo no registro fotográfico. A segunda se inscreve na possibilidade de evocação de significados mágicos não necessariamente intuídos pelo fotógrafo, mas de algum modo conhecidos pela caixa-preta. Em ambas as questões, a afirmação de uma epistemologia amparada por imagens técnicas, com conseqüente emancipação do pensamento conceitual e substituição de uma consciência histórica por uma consciência mágica de segunda ordem, pós-histórica em sua essência.

Beatriz Colomina, em estudo sobre o uso da imagem na obra de Le Corbusier, (2015, p. 14) adverte que a fotografia de arquitetura não deve ser vista como um reflexo ou como um espelho do que se apreende na realidade, mas necessariamente o que se pretende construir no espaço de uma página. Nesse sentido, *Brazil Builds* parece ter sido um eficiente instrumento para consagrar uma narrativa idílica e aparentemente sem contradições, transmitindo confiança e esperança nas transformações defendidas pela modernidade – ainda que se reconheça profundas distinções entre o que se prometeu e o que efetivamente se conquistou.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BURGO, Paulo Canguçu Fraga. *Leituras da imagem fotográfica de objetos arquitetônicos: estudo de caso sobre as imagens do Ministério da Educação e Saúde no 'Brazil Builds'*. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015 [tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo].
- CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo. *Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960)*. São Paulo: FAU/USP, 2005. [tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo]
- COLOMINA, Beatriz. *Le Corbusier and photography. Assemblage, MIT Press, n. 4, out. 1987*. Disponível em https://courseworks2.columbia.edu/courses/10308/files/595658/download?download_frd=1. Acesso em 31/08/2017.
- COSTA, Eduardo Augusto. *Brazil Builds e a construção de um moderno, na arquitetura brasileira*. Campinas: Unicamp, 2009 [dissertação de Mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em História].
- DECKKER, Zilah Quezado. *Brazil Built: the architecture of the modern movement in Brazil*. Nova York: Londres: Spon Press – Taylor & Francis Group, 2001.
- FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. São Paulo: Hucitec, 1985.
- GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652 – 1942 (1a ed.)*. Photographs by G. E. Kidder Smith. Nova York: Museum of Modern Art, 1943.
- HERBST, Helio. *Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais: contribuições para a historiografia brasileira 1951-1959*. São Paulo: Annablume, 2011.
- KIDDER-SMITH, George Everard. *How to photograph architecture*. Architectural Forum, Nova York, vol. 110, n. 4, abril, 1959.
- MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. *Arquitetura e Estado no Brasil – elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; a obra de Lucio Costa (1929-1952)*. São Paulo: FFLCH/USP, 1987 [dissertação de Mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em História].

SAIA, Luís. *Brazil Builds [1944]*. Risco, São Carlos, n.18-19, 2014. Disponível em <<http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/116988/114523>> Acesso em 31/08/2017.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil (1900-1990)*. São Paulo: Edusp, 1998.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. *As utopias de Flusser*. Flusser Studies, Lugano, v. 15, maio, 2013. Disponível em <http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/seligman-as-utopias-de-flusser.pdf>. Acesso em 31/08/2017.

TINEM, Nelci. *As revistas de arquitetura como documentos pré-canônicos: páginas da arquitetura moderna brasileira em revistas especializadas*. In: Anais do I ENANPARQ. *Arquitetura, cidade, paisagem e território: percursos e perspectivas*. Rio de Janeiro: PROURB, 2010. Disponível em <<http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/169/169-678-1-SP.pdf>> Acesso em 31/08/2017.

FONTE DAS IMAGENS

01- Autoria desconhecida, segundo COSTA (2009, p. 252). Fonte: GOODWIN, Philip. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652 - 1942* (1a ed.). Nova York: MoMA, 1943, p. 26.

02 - Fotografia de G. E. Kidder-Smith, 1942. In: GOODWIN, Philip. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652 - 1942* (1a ed.). Nova York: MoMA, 1943, p. 27.

03 e 04 - Fotografias de G. E. Kidder-Smith, 1942. In: GOODWIN, Philip. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652 - 1942* (1a ed.). Nova York: MoMA, 1943, p. 109 e p. 115.

05 e 06 - Fotografias de G. E. Kidder-Smith, 1942. In: GOODWIN, Philip. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652 - 1942* (1a ed.). Nova York: MoMA, 1943, p. 137 e p.151.